

Mobilização precoce em pacientes sob Ventilação Mecânica na Unidade de Terapia Intensiva: revisão de literatura

Resumo

Introdução: A Mobilização Precoce (MP) é a aplicação intensa da reabilitação física dada aos pacientes críticos, que são admitidos na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e normalmente estão confinados ao leito, isso poderia prejudicar a sua mobilidade. Alguns dos efeitos prejudiciais da imobilização são, diminuição da capacidade aeróbica, perda de força óssea e atrofia muscular. A MP inclui atividades como mobilidade no leito, cinesioterapia e atividades funcionais, podendo prevenir a formação de aderências dos tecidos moles aos tecidos circundantes, manter a propriocepção articular e nutrição das cartilagens. **Objetivo:** O objetivo do presente trabalho é revisar, por meio da literatura, as abordagens e os efeitos proporcionados pela mobilização precoce nos pacientes submetidos à ventilação mecânica. **Metodologia:** Trata-se de uma revisão de literatura que se constituiu em 8 estudos. A busca foi realizada nas bases de dados *Nacional Library of Medicine* (PubMed), *Physiotherapy Evidence Database* (PEDRO), *Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde* (LILACS). Foram incluídos estudos observacionais, retrospectivo, randomizados, controlados, prospectivos e de coorte que mostram os efeitos da MP em pacientes sob VM. **Conclusão:** Conclui-se neste estudo que apesar das diferentes abordagens, os efeitos da mobilização na UTI nos pacientes submetidos à VM, são predominantemente benéficos no ganho de força muscular periférica e inspiratória, melhorando a função pulmonar. Além disso acelera o processo de recuperação, proporciona maiores taxas de extubação com sucesso, sendo eficaz na diminuição do tempo de ventilação, internação hospitalar e conseqüentemente, menores custos hospitalares.

Palavras Chaves: mobilização precoce, ventilação mecânica e UTI

Abstract

Introduction: Early Mobilization (EM) is the intense application of physical rehabilitation given to critically ill patients, they are admitted to the Intensive Care Unit (ICU) and are usually confined to bed, which could impair their mobility. One of the detrimental effects of immobilization is decreased aerobic capacity, loss of bone strength and muscle atrophy. EM includes activities such as bed mobility, kinesiotherapy and functional activities, it can prevent the formation of soft tissue adhesions to surrounding tissues, maintain joint proprioception and cartilage nutrition. **Objective:** The aim of this study is to review, through the literature, the approaches and effects provided by EM in patients undergoing MV. **Methodology:** This is a literature review that consisted of 8 studies. The search was carried out in the National Library of Medicine (PubMed), Physiotherapy Evidence Database (PEDRO), Latin American and Caribbean Health Sciences (LILACS) databases. Observational, retrospective, randomized, controlled, prospective, and cohort studies that show the effects of EM in MV patients were included. **Conclusion:** This study concludes that despite the different approaches, the effects of mobilization in the ICU in patients undergoing MV are predominantly beneficial in gaining peripheral and inspiratory muscle strength, improving lung function. It also speeds up the recovery process, provides higher rates of successful extubation, being effective in reducing ventilation time, hospital stay and, consequently, lower hospital costs.

Keywords: early mobilization, mechanical ventilation and ICU

Introdução

A Mobilização Precoce (MP) é a aplicação intensa da reabilitação física dada aos pacientes críticos¹. Pacientes críticos são aqueles com uma patologia ou trauma que representa um risco à vida, podendo desenvolver complicações graves a partir de sua condição. Esses pacientes são admitidos na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e normalmente estão confinados ao leito, o que poderia prejudicar a sua mobilidade¹. Os efeitos da imobilidade relacionada à hospitalização prolongada,

gravidade da doença e tipo de admissão (aguda/eletiva) influenciam na recuperação de doentes críticos, podendo durar até 5 anos após a alta hospitalar². Além disso, os efeitos da imobilidade podem afetar negativamente, aumentando as comorbidades e a mortalidade em 1 ano^{2,3}.

Biologicamente, os efeitos prejudiciais da imobilização incluem diminuição da capacidade aeróbica, perda de força óssea e atrofia muscular⁴. Estudos verificam que o repouso no leito pode levar a um descondicionamento rápido⁵ diminuindo a força muscular de 1% a 1,5% por dia após internação⁶. A Fraqueza Adquirida na UTI (FAUTI) refere-se à fraqueza muscular clinicamente detectável em pacientes criticamente doentes, na ausência de fraqueza causada por outros fatores que não estão associados à doença crítica⁷. Um estudo verificou que em jovens adultos saudáveis após 2 semanas de imobilização, há uma perda de 5-9% da massa muscular do quadríceps e uma diminuição de 20-27% da força muscular do quadríceps⁵. Ao decorrer do tempo, a perda de tecido magro, além de contribuir para uma diminuição da força, também afeta a potência muscular, que pode alterar o equilíbrio e aumentar a ocorrência de quedas e, ao mesmo tempo, reduzir a capacidade aeróbica⁶.

A imobilidade gera mudanças significativas no sistema cardiovascular, como por exemplo, o deslocamento de 11% do volume total de sangue, verificando um menor aporte sanguíneo em Membros Inferiores (MMII), em estado de repouso⁶. Verifica-se, dessa forma, que há um aumento da carga de trabalho cardíaco, uma elevação da frequência cardíaca em repouso e uma diminuição da capacidade do coração bombear, resultando numa redução do débito cardíaco⁶.

A MP inclui atividades como mobilidade no leito, cinesioterapia, atividades funcionais como se sentar e levantar, transferências e treinamento de marcha¹. Nos últimos anos, houve um aumento nas evidências sobre o benefício funcional da fisioterapia precoce para pacientes críticos² dentro de 72 h após a admissão na UTI⁸. Entretanto, no Brasil foi observado recentemente que menos de 10% dos pacientes críticos são mobilizados para fora do leito².

A MP pode prevenir a formação de aderências dos tecidos moles aos tecidos circundantes, manter a propriocepção articular e nutrição das cartilagens⁴. Verifica-se que nos sistema muscular é induzido um crescimento capilar mais rápido e intenso, bem como uma melhor orientação das miofibrilas e permite que as propriedades funcionais do músculo retornem mais cedo⁴.

É realizado a MP em pacientes preferencialmente, adultos internados na UTI clínica ou cirúrgica por pelo menos 72 horas, que estejam respirando espontaneamente ou que necessitem de 48 ou mais horas de Ventilação Mecânica (VM) invasiva ou não invasiva. Para que seja feito esse procedimento, os pacientes não podem ter hipertensão intracraniana, devem estar com estabilidade hemodinâmica (definida como PAS > 90mmHg e < 170mmHg) e estabilidade respiratória (preferencialmente com saturação de oxigênio (SpO₂) 90%, FiO₂ ≤ 60% e frequência respiratória < 25irpm)².

A mobilização é baseada numa sequência de intensidade, sendo iniciada com mudanças de decúbitos e posicionamento funcional, seguida por mobilização passiva, exercícios ativo-assistidos e ativos, uso de cicloergômetro no leito, sedestação a beira leito, ortostatismo, marcha estacionária, transferência do leito para poltrona, exercícios na poltrona e por fim deambulação⁹.

Em pacientes sob VM, a área da secção transversa do músculo pode diminuir 12,5% durante a primeira semana na UTI. Em pacientes ventilados e com falência múltipla dos órgãos, a perda muscular é muito maior em comparação com aqueles com apenas falência de um único órgão (8,7% e 1,8% após 3 dias; 15,7% e 3,0% após 7 dias de internação na UTI³.

A fisioterapia, ciência capaz de promover a recuperação e preservação da funcionalidade, através do movimento humano e suas variáveis, enquadra-se com destaque nesta nova perspectiva assistencial e de gestão na equipe multiprofissional⁹. A equipe multidisciplinar deve ser responsável por identificar indicações e contra indicações para uma MP do doente crítico, mas cabe ao fisioterapeuta definir o melhor modelo de intervenção e sua intensidade, frequência,

continuidade ou interrupção. Reduzir o tempo de internação destes pacientes e devolvê-los à funcionalidade são os principais objetivos da equipe multidisciplinar².

Diante da temática, o objetivo do presente trabalho é revisar, por meio da literatura, as abordagens e os efeitos proporcionados pela MP nos pacientes submetidos à VM.

Metodologia

O presente estudo trata-se de uma revisão de literatura. A busca foi realizada nas bases de dados *Nacional Library of Medicine* (PubMed), *Physiotherapy Evidence Database* (PEDRO), *Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde* (LILACS). Foram utilizados os seguintes descritores: “mobilização precoce” AND “ventilação mecânica” e seus correspondentes em inglês “*early mobilization*” AND “*mechanical ventilation*” sem restrição de ano.

Foram incluídos estudos observacionais, retrospectivo, randomizados, controlados, prospectivos e de coorte que mostram os efeitos da MP em pacientes sob VM.

Resultados

Foram encontrados 451 estudos na pesquisa, sendo que na seleção final foram incluídos oito ensaios clínicos conforme o fluxograma da figura 1. Dos oito artigos selecionados, três abordaram os efeitos da MP na duração da VM^{10,11,12}, um sobre fortalecimento dos músculos respiratórios¹³. Outro artigo investiga o ganho de força muscular periférica e respiratória¹⁴. Foi selecionado um estudo sobre o uso agudo de cicloergômetro¹⁵ e um sobre a diferença da MP de pacientes clínicos e cirúrgicos¹⁶. Outro artigo verificou sobre a realização de MP em pacientes sedados¹⁷.

Fluxograma

Figura 1 - Fluxograma de Inclusão e Exclusão dos Estudos

Fonte: Próprio Autor

Estudos incluídos nesta revisão:

ESTUDOS	OBJETIVO	MATERIAIS E MÉTODOS	RESULTADOS
Lai et al. 2016	Avaliar os efeitos de um programa de melhoria da qualidade para introduzir a mobilização precoce nos resultados dos pacientes com ventilação mecânica (VM) na unidade de terapia intensiva (UTI).	<p>Uma equipe multidisciplinar (enfermeiro de cuidados críticos, assistente de enfermagem, terapeuta respiratório, fisioterapeuta, família do paciente) iniciou o protocolo dentro de 72 horas após a VM, quando os pacientes se tornam hemodinamicamente estáveis.</p> <p>Protocolo: mobilização precoce duas vezes ao dia, 5d/semana durante as visitas familiares (30min de cada vez), e cooperamos com a família, se possível.</p>	63 pacientes foram avaliados e divididos em 2 grupos. A MP foi associada à diminuição da duração da VM, e o risco de VM por 7 dias foi menor nos pacientes que foram submetidos à MP.
Dantas et al. 2012	Avaliar os efeitos de um protocolo de mobilização precoce na musculatura periférica e respiratória de pacientes críticos.	Estudo realizado com 59 pacientes em foram divididos em: grupo fisioterapia convencional grupo controle, e grupo mobilização precoce, que recebeu um protocolo sistemático de mobilização precoce. A força muscular periférica foi avaliada por meio do Medical Research Council e a força muscular respiratória (dada por pressão inspiratória máxima e pressão expiratória máxima) foi mensurada pelo manovacuômetro com uma válvula unidirecional. A mobilização precoce sistemática foi realizada em cinco níveis.	Para os valores de pressão inspiratória máxima e do Medical Research Council (MRC), foram encontrados ganhos significativos no grupo de MP. Entretanto, a pressão expiratória máxima e o tempo de VM, tempo de internação na UTI, e tempo de internação hospitalar não apresentaram significância estatística.

<p>Schreiber et al. 2018</p>	<p>Fornecer uma visão geral da epidemiologia, mecanismos da fraqueza muscular respiratória e dos membros durante doenças críticas, e impacto de ambas as formas de fraqueza muscular nos resultados clínicos.</p>	<p>Foi utilizado técnicas de avaliação da força muscular de membros e respiratória no ambiente clínico: Avaliação de PiMax, pressão transdiafragmática, escala MRC e dinamometria de preensão palmar.</p>	<p>O treinamento muscular inspiratório mostrou uma melhora significativa na Pressão Inspiratória Máxima, na probabilidade de desmame e uma redução no tempo de permanência hospitalar.</p>
<p>Coutinho et al. 2016</p>	<p>Comparar a utilização aguda do cicloergômetro em pacientes críticos ventilados mecanicamente internados em UTI.</p>	<p>Foram incluídos 25 pacientes em VM na UTI. Foram coletadas, pré e pós-intervenção, variáveis hemodinâmicas e respiratórias, bem como foram avaliadas a troca gasosa, por meio da gasometria arterial, os níveis de lactato e proteína C reativa. O protocolo consistiu de diagonais do método de Facilitação Neuromuscular Proprioceptiva de MMII e MMSS e técnicas de higiene brônquica, quando necessário. Já no grupo intervenção foi realizado, além da fisioterapia descrita previamente, o cicloergômetro passivo.</p>	<p>Observou-se alteração estatisticamente significativa em relação à pressão de pico (pré: 25,1±5,9; pós: 21,0±2,7cmH₂O; p=0,03) no grupo convencional e ao bicarbonato (pré: 23,5±4,3; pós: 20,6±3,0; p=0,002) 278 no grupo intervenção.</p>
<p>Matos et al. 2016</p>	<p>Realizar um levantamento das práticas relacionadas à mobilização dos pacientes internados em uma UTI geral, comparando-os por tipo de intervenção (clínica ou cirúrgica).</p>	<p>Pacientes internados na UTI dos quais foram retiradas as seguintes informações: tempo decorrido para sentar fora do leito pela primeira vez, realização de exercícios ativos, desmame da VM, internação em UTI, diagnóstico, gênero e idade. Foram incluídos na pesquisa 105 participantes, sendo 44</p>	<p>Foi observada diferença estatística em relação ao tempo decorrido para sentar fora do leito, transcorrendo 3±4 dias para os clínicos e 3,1±4,5 para os cirúrgicos (p=0,02).</p>

		pacientes cirúrgicos, 61 do gênero masculino, com média de 61,1 anos ($\pm 18,5$) para pacientes clínicos e 60,4 ($\pm 14,9$) para cirúrgicos.	
Hodgson, et al. 2015	Investigar a prática atual de mobilização, força na alta da UTI e recuperação funcional aos 6 meses entre pacientes internados em UTI com ventilação mecânica.	Este foi um estudo prospectivo, multicêntrico e de coorte realizado em doze UTIs. Os pacientes eram previamente independentes do ponto de vista funcional e espera-se que sejam ventilados por > 48 horas. Foi mensurado a mobilização durante a ventilação invasiva, profundidade de sedação utilizando a Escala de Agitação e Sedação de Richmond (RASS), co-intervenções, duração da ventilação mecânica, fraqueza adquirida na UTI (FAUTI) na alta da UTI, mortalidade no 90º dia e recuperação funcional de 6 meses, incluindo retorno ao trabalho.	O escore do MRC foi maior nos pacientes que se mobilizaram durante a VM. Os pacientes que sobreviveram à alta da UTI mas que morreram até o 90º dia tiveram um escore médio de MRC de $28,9 \pm 13,2$ comparado com $44,9 \pm 11,4$ para os sobreviventes do dia 90.
Escalon et al. 2020	Implementar a mobilização precoce de indivíduos com VM prolongada em múltiplas UTIs e reduzir o tempo de internação e melhorar a qualidade do atendimento aos indivíduos internados nas UTIs.	Cinco UTIs num hospital de cuidados terciários. Um total de 541 pacientes com ventilação mecânica num período de 2 anos (2014-2015): 280 e 261, respectivamente. A idade variou de 19 a 94 anos. A mobilização precoce nas UTIs foi avaliada pelo número de consultas de fisioterapia, tempo de internação, sessões individuais de tratamento utilizando resultados funcionais, e visitas de acompanhamento.	A implementação de um protocolo de MP em todas as UTIs levou a um aumento significativo no número de consultas de fisioterapia, a uma diminuição significativa na UTI e no tempo total de internação, a dias significativamente mais curtos para a implementação de fisioterapia e a uma taxa significativamente maior de acompanhamento de fisioterapia.

<p>Schweickert et al. 2009</p>	<p>Avaliar a eficácia de combinar a interrupção diária da sedação com fisioterapia e terapia ocupacional sobre os resultados funcionais em pacientes que recebem ventilação mecânica em terapia intensiva.</p>	<p>Adultos sedados (> / = 18 anos de idade) na UTI que estiveram em VM por menos de 72 horas, que deveriam continuar por pelo menos 24 horas. Foram atribuídos aleatoriamente 104 pacientes por randomização para exercícios e MP durante os períodos de interrupção diária da sedação ou para interrupção diária da sedação com terapia. O desfecho primário foi definido como a capacidade de realizar seis atividades da vida diária e a capacidade de caminhar independentemente. Os desfechos secundários incluíram a duração do delirium e dias sem ventilação durante os primeiros 28 dias de internação hospitalar.</p>	<p>O retorno ao estado funcional independente na alta hospitalar ocorreu em 29 pacientes no grupo de intervenção em comparação com 19 pacientes no grupo controle. Os pacientes no grupo de intervenção tiveram menor duração do delirium e mais dias sem ventilação durante o período de acompanhamento de 28 dias do que os controles. Houve um evento adverso sério em 498 sessões de terapia (dessaturação inferior a 80%). A descontinuação da terapia como resultado da instabilidade do paciente ocorreu em 19,4% de todas as sessões, mais comumente por assincronia paciente-ventilador percebida.</p>
---------------------------------------	--	--	---

Discussão

Com os artigos selecionados, foi observado a importância de seguir um protocolo de abordagem, porém esse protocolo tem algumas variabilidades no número de estágios. Lai *et al.*, 2016 e Escalon *et al.*, 2020 seguiram um protocolo de mobilização precoce dividido em quatro níveis: nível I, movimento passivo das extremidades para pacientes inconscientes; nível II, movimento ativo das extremidades e interação com o fisioterapeuta para pacientes conscientes que podem responder a comandos simples em posição sentada na cama; nível III, similar ao nível II, mas sentado na borda da cama; e nível IV, similar ao nível II, mas o paciente já apresentava capacidade de realizar transferência da cama para uma cadeira¹⁰. Já Dantas *et al.*, 2012 utilizaram um protocolo de 5 estágios, em que se iniciava com o paciente inconsciente, alongando e mobilizando passivamente as

articulações dos quatro membros. No estágio 2, o paciente já consciente, era alongado globalmente, realizava exercício ativo-assistido e transferência de deitado para sentado no leito por no mínimo 20 minutos. No estágio 3, além do alongamento, o paciente executava o exercício ativo resistido em Membros Superiores (MMSS), transferência de deitado para sentado na borda do leito e o cicloergômetro em MMII. O estágio 4 se difere do anterior quando o paciente realiza a transferência de sentado para a cadeira e postura ortostática. E o protocolo finaliza no estágio 5 em que o paciente faz o treinamento de equilíbrio e a deambulação¹⁴. Apesar dos protocolos diferentes e estágios diferenciados, conclui-se que, os estudos revisados obtiveram resultados semelhantes, onde apresentaram ganho de força muscular periférica e inspiratória, diminuição do tempo de VM e internação. Embora a literatura aponte formas diferentes de se apresentar esses estágios, verifica-se que a realização de cada etapa, conforme a condição clínica do paciente, é fundamental e um orientador para a reabilitação, a fim de minimizar os efeitos da imobilidade.

Schweickert *et al.*, 2009 constataram que uma estratégia para a reabilitação sendo realizada através da interrupção da sedação, ensaios de respiração espontânea guiados por protocolo e terapia física e ocupacional, teve melhores resultados quando comparada com as atuais abordagens padrão da sedação e da atividade durante a ventilação mecânica e a sua recuperação. Pacientes designados para intervenção tiveram menor duração do delírium e deixaram o hospital com melhor estado funcional¹⁷.

Lai *et al.*, 2016 verificaram que a prevalência de fraqueza muscular nas extremidades superior e inferior foi acentuadamente reduzida da avaliação inicial da UTI de 53% para 19% (superior) e de 79% para 43% (inferior). Sendo que após uma mudança posicional de supino para de pé, a frequência respiratória do volume corrente e a ventilação por minuto em pacientes com VM aumentaram significativamente¹⁰. O exercício físico precoce (caminhada de 6min, treinamento isométrico do quadríceps, percepção subjetiva do bem-estar funcional) por pacientes críticos pode melhorar sua recuperação funcional e seus resultados

clínicos, por exemplo, diminuindo a duração da VM e o tempo de internação na UTI¹⁰.

A mobilização na UTI aplicada de forma precoce e sistematizada é viável e segura, uma vez que proporciona redução dos efeitos da imobilidade, objetivando a manutenção de sua capacidade funcional e a menor perda das fibras musculares que se deterioram com o imobilismo¹⁴. Dantas *et al.*, 2012 em estudo controlado e randomizado, observaram que 90 pacientes sob VM por mais de 7 dias que se utilizaram de exercícios precoces por meio da ergometria de MMII passiva por 20 minutos, obtiveram ganhos na capacidade e status funcional e na força muscular periférica de quadríceps, quando submetidos a esse protocolo de exercícios¹⁴.

Hodgson *et al.*, 2015 verificaram que a taxa de FAUTI foi maior relatada quando houve baixa ocorrência de mobilização precoce. A força foi avaliada e a melhora da força na alta da UTI foi associada à alta para casa e à sobrevivência até o dia 90¹¹. Nesse mesmo estudo, Hodgson *et al.*, 2015 observaram um aumento da força muscular periférica e respiratória, redução do tempo de ventilação, tempo de internação na UTI e hospitalar e melhora da qualidade de vida relacionada à saúde em pacientes que receberam fisioterapia na UTI¹¹.

Em relação ao tempo de VM e internação hospitalar, Lai *et al.*, 2016 demonstraram que o efeito da MP em pacientes ventilados mecanicamente é positivo para diminuir significativamente a duração da VM (de 7,5 a 4,7 dias) e o tempo de permanência na UTI (de 9,9 a 6,9 dias). Além disso, os pacientes que foram submetidos à MP tiveram menor tempo de internação (19,2 vs 24,0 dias), maiores taxas de extubação com sucesso (98,9% vs 96,8%) e menores custos hospitalares¹⁰.

Dantas *et al.*, 2012 evidenciam a MP como importante componente no cuidado de pacientes críticos que requerem VM prolongada, proporcionando melhora na função pulmonar e muscular, acelerando o processo de recuperação, diminuindo o tempo de VM e de permanência na UTI¹⁴. Corroborando com esse resultado, o estudo de Escalon *et al.*, 2020 verificou a diminuição do tempo de

internação e a diminuição do excesso de dias vistos foram não só de significativa economia de custos para o sistema hospitalar, mas também permitiram uma rotação mais eficiente dos leitos. Assim, ao proporcionar uma maior qualidade de atendimento, reduzindo o tempo médio de internação, a MP proporciona uma maior qualidade de atendimento a um maior número de pacientes necessitados e, ao mesmo tempo, proporcionar benefícios financeiros para o sistema¹².

Schreiber *et al.*, 2018 verificaram a eficácia do em treinamento muscular inspiratório, através da aplicação de uma carga inspiratória transitoriamente aumentada aos músculos respiratórios usando a resistência ao fluxo ou a carga limite. Como resultado, este treinamento muscular inspiratório mostrou uma melhora significativa na Pressão Inspiratória Máxima (PiMáx) e na probabilidade de desmame e uma redução no tempo de permanência¹³. Esses resultados, corroboram com o estudo Dantas *et al.*, 2012 que verificaram que o ganho da força muscular periférica apenas no Grupo de Mobilização Precoce (GMP). Observaram, dessa forma, uma redução dos efeitos da imobilidade, objetivando a manutenção de sua capacidade funcional e a menor perda das fibras musculares que se deterioram com o imobilismo. O GMP apresentou aumento significativo da PiMáx e MRC em relação ao Grupo de Fisioterapia Convencional (GFC), embora não tenha demonstrado diferença no tempo de VM, de internação hospitalar e na UTI (em dias)¹⁴.

Verifica-se que além dos benefícios trazidos pela MP, o cicloergômetro é um importante recurso a ser utilizado em pacientes internados. Segundo Coutinho *et al.* 2016 o uso do cicloergômetro favorece a força de quadríceps e estado funcional no teste de caminhada¹⁵. Porém, a utilização desse recurso associado ao protocolo de MP, foi verificado que não altera a mecânica respiratória e a hemodinâmica e não resulta em respostas fisiológicas agudas.

Matos *et al.*, 2016 investigaram a diferença na MP entre os pacientes clínicos e cirúrgicos ventilados mecanicamente na UTI e constatou-se que em uma UTI geral com protocolo de MP não houve diferenças observadas na realização dos exercícios ativos comparados a pacientes clínicos e cirúrgicos. Apesar de os

pacientes clínicos serem posicionados na postura sentada precocemente, isso não impactou de forma significativa a mortalidade nem o tempo de hospitalização na UTI. As práticas diárias da UTI mostram tendência a retirar do leito mais precocemente os pacientes em VM e a mantê-los mais ativos¹⁶.

Conclusão

Conclui-se neste estudo que apesar das diferentes abordagens, os efeitos da mobilização na UTI nos pacientes submetidos à VM, são predominantemente benéficos no ganho de força muscular periférica e inspiratória, melhorando a função pulmonar. Além disso acelera o processo de recuperação, sendo eficaz na diminuição do tempo de ventilação, internação hospitalar e conseqüentemente, menores custos hospitalares.

Referências

1. Gopala Krishna Alaparthy, Aishwarya Gatty, Stephen Rajan Samuel, Sampath Kumar Amaravadi , " Eficácia, Segurança e Barreiras à Mobilização Precoce na Unidade de Terapia Intensiva ", *Critical Care Research and Practice* , vol. 2020 , Artigo ID 7840743 , 14 páginas , 2020 . <https://doi.org/10.1155/2020/7840743>
2. Aquim, Esperidião Elias et al. Diretrizes Brasileiras de Mobilização Precoce em Unidade de Terapia Intensiva. *Revista Brasileira de Terapia Intensiva* [online]. 2019, v. 31, n. 4 pp. 434-443. Disponível em: <<https://doi.org/10.5935/0103-507X.20190084>>. Epub 20 Jan 2020. ISSN 1982-4335. <https://doi.org/10.5935/0103-507X.20190084>.
3. Fuest K, Schaller SJ. Recent evidence on early mobilization in critical-III patients. *Curr Opin Anaesthesiol*. 2018 Apr;31(2):144-150. doi: 10.1097/ACO.0000000000000568. PMID: 29351145.

4. Engels PT, Beckett AN, Rubenfeld GD, Kreder H, Finkelstein JA, da Costa L, Papia G, Rizoli SB, Tien HC. Physical rehabilitation of the critically ill trauma patient in the ICU. *Crit Care Med*. 2013 Jul;41(7):1790-801. doi: 10.1097/CCM.0b013e31828a2abf. PMID: 23774338.
5. Hashem MD, Nelliott A, Needham DM. Early Mobilization and Rehabilitation in the ICU: Moving Back to the Future. *Respir Care*. 2016 Jul;61(7):971-9. doi: 10.4187/respcare.04741. Epub 2016 Apr 19. PMID: 27094396.
6. Dirkes SM, Kozlowski C. Early Mobility in the Intensive Care Unit: Evidence, Barriers, and Future Directions. *Crit Care Nurse*. 2019 Jun;39(3):33-42. doi: 10.4037/ccn2019654. PMID: 31154329.
7. Hashem MD, Parker AM, Needham DM. Early Mobilization and Rehabilitation of Patients Who Are Critically Ill. *Chest*. 2016 Sep;150(3):722-31. doi: 10.1016/j.chest.2016.03.003. Epub 2016 Mar 18. PMID: 26997241; PMCID: PMC6026260.
8. Fuest K, Schaller SJ. Frühmobilisation auf der Intensivstation : Wie ist die Evidenz? [Early mobilisation on the intensive care unit : What we know]. *Med Klin Intensivmed Notfmed*. 2019 Nov;114(8):759-764. German. doi: 10.1007/s00063-019-0605-4. Epub 2019 Aug 19. PMID: 31428799.
9. França, Eduardo Ériko Tenório de et al. Fisioterapia em pacientes críticos adultos: recomendações do Departamento de Fisioterapia da Associação de Medicina Intensiva Brasileira. *Revista Brasileira de Terapia Intensiva* [online]. 2012, v. 24, n. 1, pp. 6-22. Available from: <<https://doi.org/10.1590/S0103-507X2012000100003>>. Epub 24 Apr 2012. ISSN 1982-4335. <https://doi.org/10.1590/S0103-507X2012000100003>.
10. Lai CC, Chou W., Chan KS, Cheng KC, Yuan KS, Chao CM, Chen CM. A mobilização precoce reduz a duração da ventilação mecânica e a permanência na unidade de terapia intensiva em pacientes com insuficiência respiratória aguda. *Arch Phys Med Rehabil*. Maio de 2017; 98 (5): 931-939. doi: 10.1016 / j.apmr.2016.11.007. Epub 13 de dezembro de 2016. PMID: 27979608.
11. TEAM Study Investigators, Hodgson C, Bellomo R, Berney S, Bailey M, Buhr H, Denehy L, Harrold M, Higgins A, Presneill J, Saxena M, Skinner E, Young P, Webb S. Early mobilization and recovery in mechanically ventilated patients in the ICU: a bi-national, multi-centre, prospective cohort study. *Crit Care*.

2015 Feb 26;19(1):81. doi: 10.1186/s13054-015-0765-4. PMID: 25715872; PMCID: PMC4342087.

12. Escalon MX, Lichtenstein AH, Posner E, Spielman L, Delgado A, Kolakowsky-Hayner SA. The Effects of Early Mobilization on Patients Requiring Extended Mechanical Ventilation Across Multiple ICUs. *Crit Care Explor.* 2020 Jun 8;2(6):e0119. doi: 10.1097/CCE.000000000000119. PMID: 32695988; PMCID: PMC7314317.
13. Schreiber A, Bertoni M, Goligher EC. Evitando lesões musculares respiratórias e periféricas durante a ventilação mecânica: ventilação de proteção do diafragma e mobilização precoce. *Crit Care Clin.* Julho de 2018; 34 (3): 357-381. doi: 10.1016 / j.ccc.2018.03.005. PMID: 29907270.
14. Dantas CM, Silva PF, Siqueira FH, Pinto RM, Matias S, Maciel C, Oliveira MC, Albuquerque CG, Andrade FM, Ramos FF, França EE. Influência da mobilização precoce na força muscular respiratória e periférica em pacientes críticos. *Rev Bras Ter Intensiva.* Junho de 2012; 24 (2): 173-8. Inglês, português. PMID: 23917766.
15. Coutinho, William Maia et al. Efeito agudo da utilização do cicloergômetro durante atendimento fisioterapêutico em pacientes críticos ventilados mecanicamente. *Fisioterapia e Pesquisa* [online]. 2016, v. 23, n. 3 , pp. 278-283. Disponível em: <<https://doi.org/10.1590/1809-2950/15549123032016>>. ISSN 2316-9117. <https://doi.org/10.1590/1809-2950/15549123032016>.
16. Matos, Carla Alessandra de et al. Existe diferença na mobilização precoce entre os pacientes clínicos e cirúrgicos ventilados mecanicamente em UTI?. *Fisioterapia e Pesquisa* [online]. 2016, v. 23, n. 2, pp. 124-128. Disponível em: <<https://doi.org/10.1590/1809-2950/13965623022016>>. ISSN 2316-9117. <https://doi.org/10.1590/1809-2950/13965623022016>.
17. Schweickert WD, Pohlman MC, Pohlman AS, Nigos C, Pawlik AJ, Esbrook CL, Spears L, Miller M, Franczyk M, Deprizio D, Schmidt GA, Bowman A, Barr R, McCallister KE, Hall JB, Kress JP. Early physical and occupational therapy in mechanically ventilated, critically ill patients: a randomised controlled trial. *Lancet.* 2009 May 30;373(9678):1874-82. doi: 10.1016/S0140-6736(09)60658-9. Epub 2009 May 14. PMID: 19446324.

APÊNDICE A - TERMO DE CIÊNCIA E DE RESPONSABILIDADE DO TCC

Eu, Lara Cristina Barbosa Bates, acadêmico (a) matriculado (a) no Curso de Fisioterapia da Centro Universitário de Belo Horizonte - UniBH, sob o RA 11724501, no ano 2021, orientado pelo(a) Professor(a) Cláudia Monteiro, CONCORDO com este Termo de Ciência e Responsabilidade, em consonância com meu (minha) Orientador (a), declarando conhecimento sobre meus compromissos abaixo listados:

1. Estou ciente que a pesquisa e a escrita do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) devem, necessária e obrigatoriamente, ser acompanhadas pelo meu Orientador e que o envio apenas do produto final, sem a concordância do meu Orientador implicará em reprovação do TCC.
2. Estou ciente de que a existência, em meu Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), de trechos iguais ou parafrazeados de livros, artigos ou sites da internet sem a referência da fonte, é considerada plágio, podendo me levar a responder a processo criminal (Código Penal, artigo 184) e civil (Lei 9.610, de 18 de fevereiro de 1998, e artigo 927 do Código Civil de 2002) por violação de direitos autorais e a estar automaticamente reprovado no componente curricular de Trabalho de Conclusão de Curso.
3. Estou ciente de que, se for comprovado, por meio de arguição ou outras formas, que o texto do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) não foi elaborado por mim ou é igual a outro já existente, serei automaticamente reprovado no Trabalho de Conclusão de Curso.
4. Estou ciente de que a correção gramatical, formatação e adequação do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) às normas utilizadas pelo Curso de Fisioterapia e pela ABNT, Vancouver ou de acordo com as normas de formatação da revista escolhida, são de minha inteira responsabilidade, cabendo ao Orientador apenas a identificação e orientação de problemas no texto relativos a estes aspectos, mas não sua correção ou alteração.
5. Estou ciente de que se eu não depositar o Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), no prazo estabelecido, não poderei fazer apresentação do artigo científico, estando automaticamente reprovado no componente curricular de TCC.
6. Estou ciente de que, após a defesa, for submetido a uma segunda oportunidade, a nota do TCC será anulada e nova nota será atribuída pela banca após a avaliação da nova versão do TCC, conforme prazo estabelecido pela Coordenação de Curso.
7. A versão final do Trabalho de Conclusão de Curso, após a apresentação oral, deverá ser entregue no formato eletrônico ao professor responsável e ser postado no Ulife e depositado no RUNA, conforme prazo estabelecido pela Coordenação de Curso.

Belo Horizonte, 06 de dezembro 2021.

Lara Cristina
Assinatura do Acadêmico

Maucela Ribeiro
Assinatura do Acadêmico

Stephânio Quintão Bran
Assinatura do Acadêmico

Assinatura do Acadêmico

Assinatura do Orientador

APÊNDICE A - TERMO DE CIÊNCIA E DE RESPONSABILIDADE DO TCC

unibh

Eu, Marcela Leandra das Neves Costa, acadêmico (a) matriculado (a) no Curso de Fisioterapia da Centro Universitário de Belo Horizonte, sob o RA 11722196, no ano 2021, orientado pelo(a) Professor(a) Olívica Monteiro CONCORDO com este Termo de Ciência e Responsabilidade, em consonância com meu (minha) Orientador (a), declarando conhecimento sobre meus compromissos abaixo listados:

1. Estou ciente que a pesquisa e a escrita do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) devem, necessária e obrigatoriamente, ser acompanhadas pelo meu Orientador e que o envio apenas do produto final, sem a concordância do meu Orientador implicará em reprovação do TCC.
2. Estou ciente de que a existência, em meu Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), de trechos iguais ou parafrazeados de livros, artigos ou sites da internet sem a referência da fonte, é considerada plágio, podendo me levar a responder a processo criminal (Código Penal, artigo 184) e civil (Lei 9.610, de 18 de fevereiro de 1998, e artigo 927 do Código Civil de 2002) por violação de direitos autorais e a estar automaticamente reprovado no componente curricular de Trabalho de Conclusão de Curso.
3. Estou ciente de que, se for comprovado, por meio de arguição ou outras formas, que o texto do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) não foi elaborado por mim ou é igual a outro já existente, serei automaticamente reprovado no Trabalho de Conclusão de Curso.
4. Estou ciente de que a correção gramatical, formatação e adequação do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) às normas utilizadas pelo Curso de Fisioterapia e pela ABNT, Vancouver ou de acordo com as normas de formatação da revista escolhida, são de minha inteira responsabilidade, cabendo ao Orientador apenas a identificação e orientação de problemas no texto relativos a estes aspectos, mas não sua correção ou alteração.
5. Estou ciente de que se eu não depositar o Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), no prazo estabelecido, não poderei fazer apresentação do artigo científico, estando automaticamente reprovado no componente curricular de TCC.
6. Estou ciente de que, após a defesa, for submetido a uma segunda oportunidade, a nota do TCC será anulada e nova nota será atribuída pela banca após a avaliação da nova versão do TCC, conforme prazo estabelecido pela Coordenação de Curso.
7. A versão final do Trabalho de Conclusão de Curso, após a apresentação oral, deverá ser entregue no formato eletrônico ao professor responsável e ser postado no Ulife e depositado no RUNA, conforme prazo estabelecido pela Coordenação de Curso.

Belo Horizonte, 06 de dezembro 2021.

[Assinatura]

Assinatura do Acadêmico

[Assinatura]

Assinatura do Acadêmico

[Assinatura]

Assinatura do Acadêmico

Assinatura do Acadêmico

Assinatura do Orientador

APÊNDICE A - TERMO DE CIÊNCIA E DE RESPONSABILIDADE DO TCC

unibh

Eu, Stephânia Quintão Viana, acadêmico (a) matriculado (a) no Curso de Fisioterapia da Centro Universitário de Belo Horizonte, sob o RA 11723504, no ano 2021, orientado pelo(a) Professor(a) Cláudia Monteiro CONCORDO com este Termo de Ciência e Responsabilidade, em consonância com meu (minha) Orientador (a), declarando conhecimento sobre meus compromissos abaixo listados:

1. Estou ciente que a pesquisa e a escrita do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) devem, necessária e obrigatoriamente, ser acompanhadas pelo meu Orientador e que o envio apenas do produto final, sem a concordância do meu Orientador implicará em reprovação do TCC.
2. Estou ciente de que a existência, em meu Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), de trechos iguais ou parafraseados de livros, artigos ou sites da internet sem a referência da fonte, é considerada plágio, podendo me levar a responder a processo criminal (Código Penal, artigo 184) e civil (Lei 9.610, de 18 de fevereiro de 1998, e artigo 927 do Código Civil de 2002) por violação de direitos autorais e a estar automaticamente reprovado no componente curricular de Trabalho de Conclusão de Curso.
3. Estou ciente de que, se for comprovado, por meio de arguição ou outras formas, que o texto do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) não foi elaborado por mim ou é igual a outro já existente, serei automaticamente reprovado no Trabalho de Conclusão de Curso.
4. Estou ciente de que a correção gramatical, formatação e adequação do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) às normas utilizadas pelo Curso de Fisioterapia e pela ABNT, Vancouver ou de acordo com as normas de formatação da revista escolhida, são de minha inteira responsabilidade, cabendo ao Orientador apenas a identificação e orientação de problemas no texto relativos a estes aspectos, mas não sua correção ou alteração.
5. Estou ciente de que se eu não depositar o Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), no prazo estabelecido, não poderei fazer apresentação do artigo científico, estando automaticamente reprovado no componente curricular de TCC.
6. Estou ciente de que, após a defesa, for submetido a uma segunda oportunidade, a nota do TCC será anulada e nova nota será atribuída pela banca após a avaliação da nova versão do TCC, conforme prazo estabelecido pela Coordenação de Curso.
7. A versão final do Trabalho de Conclusão de Curso, após a apresentação oral, deverá ser entregue no formato eletrônico ao professor responsável e ser postado no Ulife e depositado no RUNA, conforme prazo estabelecido pela Coordenação de Curso.

Belo Horizonte, 06 de Dezembro 2021.

[Assinatura]

Assinatura do Acadêmico

[Assinatura]

Assinatura do Acadêmico

Stephânia Quintão Viana

Assinatura do Acadêmico

Assinatura do Acadêmico

Assinatura do Orientador

**APÊNDICE B - FICHA DE AVALIAÇÃO DO ORIENTADOR SOBRE O
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO**

Curso: _____

Orientador: _____

Título do trabalho: _____

Aluno 1: _____

Aluno 2: _____

Aluno 3: _____

Aluno 4: _____

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO	PES O	NOTA ALUNO 1	NOTA ALUNO 2	NOTA ALUNO 3	NOTA ALUNO 4
Entrega do material para o orientador no prazo estipulado pelo mesmo	6,0				
Qualidade do material desenvolvido	10,0				
Realização das correções nos prazos indicados pelo orientado	8,0				
Postura e senso crítico	6,0				
Capacidade de síntese	6,0				
Iniciativa	4,0				
Evolução das competências individuais Obs: orientador deve indicar as competências a serem desenvolvidas	10,0				
TOTAL	50,0				

Considerações _____

Assinatura do professor orientador: _____

_____, _____ de _____ de 20____.

Aluno 1: _____

Aluno 2: _____

Aluno 3: _____

Aluno 4: _____

Título: _____

Avaliador: _____

PARTE ESCRITA DO TCC		
Critérios de avaliação	Peso	Nota atribuída
1. Título e subtítulo: É pertinente ao trabalho apresentado e está elaborado de forma objetiva?	1,0	
2. Resumo e descritores: O resumo apresenta os aspectos fundamentais do TCC: (breve introdução, objetivos, metodologia, principais resultados e conclusão)? O texto é claro e apresenta a proposta de estudo?	4,0	
3. Introdução: O problema de pesquisa está declarado e contextualizado? O referencial teórico subsidia a proposta de estudo do autor? A justificativa é consistente?	4,0	
4. Objetivos: Os objetivos estão elaborados corretamente e são pertinentes?	3,0	
5. Metodologia: O percurso metodológico está apresentado de forma clara e detalhado?	2,0	
6. Resultados/Discussão: O referencial teórico é relevante e subsidia o estudo do autor? As articulações teóricas são feitas de modo claro e sem contradições?	8,0	
7. Considerações finais: A conclusão responde à hipótese inicial ou conclui de forma clara à proposta de revisão?	3,0	
8. Redação Científica: O trabalho prima pelo uso correto da língua portuguesa e pelos princípios da redação científica?	3,0	
9. O trabalho prima pelo rigor científico? Rigor metodológico, ausências de inferências não comprovadas cientificamente. O trabalho é coerente com a proposta?	2,0	
NOTA FINAL	30,0	

APRESENTAÇÃO ORAL DO TCC		
Crterios de avaliao	Peso	Nota atribuda
1. Desenvoltura na apresentao (postura; linguagem clara e objetiva)	3,0	
2. Clareza da apresentao (clareza na exposio dos contedos)	4,0	
3. Qualidade da apresentao (recursos utilizados)	3,0	
4. Conhecimento e domnio do assunto (domnio das informaes relativas ao trabalho)	4,0	
5. Argumentao de defesa do trabalho (segurana nas explicaes e respostas)	3,0	
6. Adequao do tempo (15 minutos)	3,0	
NOTA FINAL	20,0	

Assinatura do avaliador: _____

_____, _____ de _____ de 20____.

APÊNDICE D - FICHA DE RESULTADO DA AVALIAÇÃO DO TCC

Existem 2 opções de resultado da avaliação: aprovado ou reprovado.

Em caso de aprovação, os membros da banca deverão expor a nota referente ao trabalho escrito e a nota da apresentação oral. Caso o aluno seja reprovado, a banca deverá justificar a reprovação do trabalho.

Integrantes do grupo: _____

Título do trabalho: _____

APROVADO. Nota final: _____

Nota do Orientador: (máximo de 50 pontos): _____

Trabalho Escrito (máximo 30 pontos) – Nota atribuída: _____

Trabalho Oral (máximo 20,0 pontos) – Nota atribuída: _____

REPROVADO

JUSTIFICATIVA: _____

BANCA EXAMINADORA:

Nome: _____

Assinatura: _____

Nome: _____

Assinatura: _____

Nome: _____

Assinatura: _____

_____, ____ de _____ de _____

APÊNDICE E – TERMO DE DEPÓSITO DA VERSÃO FINAL DO TRABALHO DE
CONCLUSÃO DE CURSO E CONCORDÂNCIA PARA INSERÇÃO EM BASE DE DADOS

unibh

Curso: Fisioterapia Data da defesa: 06/12/2021

Orientador: Cláudia Monteiro

Título: Mobilização Precoce em Pacientes sob Ventilação Mecânica na
Unidade de Terapia Intensiva: revisão de literatura

Discente(s):

1. Lara Cristina Barbosa Prates

2. Marcela Leandro das Chagas Costa

3. Stephânia Quintão Viana

4. _____

Nós, autores do trabalho, atestamos que as correções serão realizadas de acordo com o que foi solicitado pela banca examinadora e dentro das normas e regulamentos institucionais, enviaremos a versão final para o orientador e membros da banca examinadora. Também será feita a inserção no **Repositório on-line (RUNA)**, sem ressarcimento dos direitos autorais, o texto integral do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) de nossa autoria em formato PDF, para fins de leitura e/ou impressão pela internet, a título de divulgação da produção científica gerada pelo Centro Universitário Uma a partir desta data.

OBS: Caso parte do trabalho seja de conteúdo restrito, favor comunicar quais partes não terão acesso público. Se em parte, informar quais podem ser disponibilizadas:

_____ (anexo ao e-mail deve conter o arquivo com o trabalho na íntegra e outro com apenas as partes a serem disponibilizadas).

Belo Horizonte, 06, de Dezembro de 2021.

Lara Cristina

Assinatura do discente

Marcela Costa

Assinatura do discente

Stephânia Quintão Viana

Assinatura do discente

Assinatura do discente

Assinatura do (a) Orientador (a)